

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

mei 1932

P.J. Potgieser, die reeds in 1931 een belangwekkend artikel met betrekking tot het kostprijsonderzoek bij de interlokale telefonie publiceerde, begeeft zich nu op administratief-organisatorisch terrein en levert een eerste bijdrage met als titel 'De centralisatie en mechanisatie der telefoon-administratie bij het staatsbedrijf der P.T.T.' De P.T.T. mocht dan wel ironisch 'Tante Pos' worden genoemd, maar als geen ander Staatsbedrijf heeft het het belang onderkend dat derden bij de uitkomsten van verschillende studiën konden hebben en daarvan in woord en geschrift doen blijken. In het onderhavige artikel worden o.m. de afzonderlijke instanties aangegeven die, als het ware organisatiecellen, voor elk van hun handelingen ten volle verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

Nadat in het maartnummer de pennestrijd tussen de accountantsorganisaties tenslotte door de redactie werd afgesloten dreigt nu het proefschrift van dr. Belle een nieuwe Unvollendete op te leveren. Na alle voorafgaande artikelen terzake zijn woord en wederwoord goed voor 14 kolommen druks in het huidige nummer.

Het Comité International de l'Organisation Scientifique (CIOS) gaat een congres houden te Amsterdam. Het aan dit gebeuren voorafgaande vierde congres telde 1500 deelnemers. f 15 is goed voor een toegangskaart met het recht om aan de discussies deel te nemen en voor een stel prae-adviezen (800 pagina's?). Aan de Nederlandse deelnemers wordt gevraagd hun bijdrage vrijwillig te willen verhogen met f 10 om te helpen in het dekken van de kosten.

Ook 50 jaar geleden hield het de gemoederen bezig in hoeverre accountants mede verantwoordelijk zijn voor mededelingen van financiële aard, die voorkomen in een jaarverslag waarin ook een door hen goedgekeurde jaarrekening is opgenomen. De volgende 'lastige gevallen' worden ter beantwoording ingediend:

- Een verzekeringsmaatschappij verstrekt een, niet door de accountant ondertekend, overzicht van de onkosten der verschillende rubrieken per f 1.000 verzekerd kapitaal. De opstelling is zodanig dat er uit geconcludeerd zou kunnen worden dat het bedrijf zeer economisch wordt gevoerd maar de cijfers zijn geflatteerd.
 - Het totaalbedrag van de fondsenstaat sluit weliswaar aan op het bedrag van 'Effecten' volgens de balans, doch, om een extra conservatief beeld te geven, zijn verscheidene nominale waarden hoger vermeld dan de werkelijkheid en vervolgens tegen een lagere koers omgerekend.
- Men moet maar op het idee komen!